

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ АНАЛИЗ КЛЕЩЕВЫХ ПЯТНИСТЫХ ЛИХОРАДОК
ПО САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**
Ярмухамедова Н.А., Якубова Н.С.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

***Резюме.** На современном этапе в мире наблюдается тенденция к росту природно-очаговых клещевых трансмиссивных инфекций, не является исключением и Узбекистан. Клещевые риккетсиозы вызваны облигатными внутриклеточными бактериями, принадлежащими к группе пятнистой лихорадки рода *Rickettsia*. Эти зоонозы являются одними из старейших известных трансмиссивных. В последние десятилетия во многих странах мира отмечается рост выявления природно-очаговых заболеваний, вызываемых риккетсиями, которые объединены в группу клещевых пятнистых лихорадок (КПЛ).*

***Ключевые слова:** Клещевых пятнистых лихорадок, ПЦР-секвенирования, трансмиссивные инфекции.*

**MOLECULAR GENETIC ANALYSIS OF TICK-BORNE SPOTTED FEVER IN THE
SAMARKAND REGION**

Yarmuxamedova N.A., Yakubova N.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

***Resume.** Currently, there is a global trend toward an increase in natural focal tick-borne infections, and Uzbekistan is no exception. Tick-borne rickettsioses are caused by obligate intracellular bacteria belonging to the spotted fever group of the genus *Rickettsia*. These zoonoses are among the oldest known vector-borne diseases. In recent decades, many countries have seen an increase in the detection of natural focal diseases caused by rickettsiae, which are grouped together as tick-borne spotted fevers (TSFs).*

***Key words:** Tick-borne spotted fever, PCR sequencing, vector-borne infections.*

**САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДА КАНА ОРҚАЛИ ЮҚАДИГАН ДОГЛИ ИСИТМАНИНГ
МОЛЕКУЛЯР ГЕНЕТИК ТАҲЛИЛИ**

Ярмухамедова Н.А., Якубова Н.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ҳозирги кунда табиий ўчоқларда кана орқали юқадиган инфекцияларнинг кўпайиши глобал тенденцияси кузатилмоқда ва Ўзбекистон ҳам бундан мустасно эмас. Буларга кана орқали юқадиган риккетсиозлар киради. Риккетсия туркумидаги догли иситма гуруҳига мансуб облигацияланган ҳужайра ичидаги бактериялар томонидан кўзгатилади. Бу зоонозлар энг қадимги маълум бўлган вектор орқали юқадиган касалликлар қаторига киради. Сўнги ўн йилликларда кўплаб мамлакатларда риккетсиалар келтириб чиқарадиган табиий ўчоқли касалликларнинг аниқланиши кўпайган, улар кана орқали юқадиган догли иситма (КДИ) сифатида бирлаштирилган.*

***Калит сўзлар:** Кана орқали юқадиган догли иситма, ПЗР кетма-кетлиги, юқадиган инфекциялар.*

Введение. В последние десятилетия во многих странах мира отмечается рост выявления природно-очаговых заболеваний, вызываемых риккетсиями, которые объединены в группу клещевых пятнистых лихорадок (КПЛ). Название «клещевой риккетсиоз» определяет этиологию этого заболевания и его связь с переносчиками, в основном иксодовыми клещами родов *Dermacentor* и *Haemaphysalis*. В международном классификаторе болезней (МКБ) клещевому риккетсиозу соответствует «пятнистая лихорадка, вызываемая *R. sibirica*». В различных литературных источниках и медицинской практике встречается целый ряд иных исторически сложившихся вариантов названия этого заболевания (клещевой сыпной тиф Северной Азии, клещевой риккетсиоз Северной Азии, клещевой риккетсиоз Сибири и Дальнего Востока, сибирский клещевой сыпной тиф, сыпная клещевая лихорадка, восточный сыпной тиф).

Применение молекулярно-биологических методов в последние два десятилетия позволило верифицировать *R. sibirica* subsp. *sibirica* в иксодовых клещах и штаммах риккетсий, выделенных сотрудниками ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора из клещей и от

человека в очагах СКТ. Другие виды риккетсий (*R. conorii* subsp. *caspia*, *R. heilongjiangensis*, *R. sibirica* BJ-90, *R. slovaca*, *R. raoultii*, *R. aeschlimannii*, *R. helvetica* и «*Candidatus Rickettsia tarasevichiae*») были генотипированы в иксодовых клещах как в очагах СКТ, так и на не эндемичных по этой нозологической форме территориях РФ.

Отсутствие чётко выраженной клинической картины при риккетсиозах делает важным лабораторное подтверждение клинического диагноза для назначения оптимального курса лечения больного. При лабораторной диагностике риккетсиозов у людей применяются две группы методов: первая – методы определения специфических антител, вторая – тесты, позволяющие выявить ДНК возбудителя заболевания. Молекулярно-биологические методы представляют важную альтернативу серологическим, так как позволяют верифицировать диагноз до сероконверсии.

Применение комплекса молекулярно-биологических методов позволило описать значительное количество новых видов риккетсий за последние два десятилетия, включая кандидаты в новые виды (*Candidatus Rickettsia tarasevichiae*), которые очень требовательны к культивированию в лабораторных условиях. Была разработана система идентификации и классификации для видов рода *Rickettsia*, основанная на анализе результатов (критериев) мультигенного мультилокусного секвенирования последовательностей пяти генов, включающих 16S rRNA, *gltA*, *ompA*, *ompB* и *sca4*. Применение этих критериев позволило, начиная с 2003 года, описать новые виды риккетсий: *R. amblyommatis*, *R. asembonensis*, *R. asiatica*, *R. buchneri*, *R. fournieri*, *R. heilongjiangensis*, *R. gravesii*, *R. raoultii* и *R. tamurae*.

Диагностика инфекций, переносимых клещами, предполагает анализ не только пациента, но и укусившего его клеща. Обнаружение того или иного инфекционного агента в клеще, после укуса которого пациент обратился в медицинское учреждение, позволяет своевременно назначить адекватную превентивную терапию, а также помогает правильно определить заболевание при неясных клинических проявлениях. Для анализа клещей на присутствие возбудителей клещевых инфекций широко используется полимеразная цепная реакция (ПЦР). Применяются ПЦР-наборы, позволяющие выявить как в клещах, так и в биоматериале от пациента возбудителей риккетсиозов.

Нами было проведено исследование, направленное на сбор и анализ информации о распространенности и видовой принадлежности риккетсий в клещах и крови укушенных пациентов в разных регионах Самаркандской области с целью рационального обоснования разработки молекулярных тестов, которые могли бы быть применены в диагностике клещевых риккетсиозов.

Материалы и методы. 5300 клещей были отловлены в Самаркандской области за период с 2017 по 2023 г. Приготовление суспензий клещей осуществлялось с помощью гомогенизатора «MagNA Lyser» («Roche Diagnostics», Швейцария) и набора «Матрикс-К» для измельчения образцов (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск). Клещей диспергировали в 300 мкл раствора для приготовления образцов (РПО, производства ЗАО «Вектор-Бест»). 206 образцов сывороток были получены из крови больных, госпитализированных в стационар больницы г. Самарканда с февраля по июнь 2017 г. с диагнозом «ОРВИ». Кровь забиралась при поступлении в острый период заболевания и была протестирована на бруцеллез, брюшной тиф, а затем образцы сывороток были отправлены в лабораторию НИИ Вирусологии. Выявление ДНК риккетсий проводили с помощью наборов «РеалБест ДНК *Rickettsia* spp.» (выявление участка гена *gltA*), «РеалБест ДНК *Rickettsia sibirica*» и «РеалБест ДНК *Rickettsia heilongjiangensis*», где в качестве мишени использовались участки гена *ompA*. Видовую принадлежность риккетсий подтверждали секвенированием фрагментов генов риккетсий по Сэнгеру на автоматическом секвенаторе «ABI Prism 3100 DNA Analyser» («Applied Biosystems», США).

Результаты и обсуждение. *Анализ клещей.* Выделенные из суспензий клещей образцы суммарной ДНК были подвергнуты скринингу с помощью набора «РеалБест ДНК *Rickettsia* spp.». Этот ПЦР-тест ориентирован для выявления участка гена *gltA*, который характеризуется низкой изменчивостью для ряда видов риккетсий группы КПЛ. В 908 из 5300 клещей (17,1%) была выявлена ДНК риккетсий. Дальнейший анализ этих суспензий клещей с помощью двух видоспецифичных тестов «РеалБест ДНК *Rickettsia sibirica*» и «РеалБест ДНК *Rickettsia heilongjiangensis*» по участкам гена *ompA* позволил установить, что 86 образцов ДНК риккетсий принадлежат к виду *R. heilongjiangensis*, а *Rickettsia sibirica* не было установлено. Затем данные были выборочно секвенированы наработанных с помощью внешних родоспецифичных праймеров фрагментов генов *gltA* и *ompA* длиной в 1150 и 315 п.н. Отдельные районы используемых участков этих генов различаются по своей последовательности у разных видов риккетсий.

Образцы содержащие ДНК *Rickettsia* spp, были выборочно секвенированы по фрагментам трех генов: *gltA*, *ompB* и *sca4*. Полученные нуклеотидные последовательности были депонированы в GenBank: изолят *R. Candida barbaria* (выделенный из клеща вида *Hyalomma anatolicum*), *R. massiliae*

(выделенная из клеща рода *Hyalomma detritum scupense*), *R. sibirica* (выделена из клеща *Rhipicephalus turanicus*).

Анализ сывороток пациентов, отмечавших присасывание клещей. С помощью метода ПЦР-РВ на наличие ДНК риккетсий нами был проведен ретроспективно анализ 206 сывороток, полученных из крови больных, госпитализированных в стационар больницы г. Самарканда с диагнозом ОРВИ. Больные после присасывания клеща поступали на лечение в острый период заболевания с такими клиническими признаками заболевания, которые сходны с клещевой пятнистой лихорадкой. С помощью набора «РеалБест ДНК *Rickettsia* spp.» в трех образцах (13,1 %) была выявлена ДНК риккетсий. Использование двух видоспецифических тестов «Реал-Бест ДНК *Rickettsia sibirica*» и «РеалБест ДНК *Rickettsia heilongjiangensis*» дало нам отрицательный результат.

Данные образцы сывороток, содержащие ДНК *Rickettsia* spp, были также выборочно секвенированы по фрагментам трех генов: *gltA*, *ompB* и *sca4*. Полученные нуклеотидные последовательности были депонированы в GenBank: геноварианты были подтверждены как *Rickettsia aeschlimannii*, *Rickettsia conorii*, *Rickettsia massiliae*.

Рисунок 1.

Таким образом в проанализированной выборке клещей Самаркандской области нам не удалось выявить *R. sibirica* методом ПЦР, однако нами получены положительные результаты на набор реагентов Реал Бест ДНК *Rickettsia* spp., а полученные положительные результаты по секвенированию и установление *Rickettsia sibirica*, из выделенного геноварианта полученного от клеща вида *Rhipicephalus turanicus*, свидетельствует о циркуляции *Rickettsia sibirica* в Самаркандской области. Также впервые в Самаркандской области впервые были установлены два новых вида риккетсий, не описанных ранее –

это *R. Candida barbaria* и *R. massiliae*. Причем *R. massiliae* установленная секвенированием, подтверждена и в сыворотках крови больных.

Выводы. Таким образом, нами продемонстрировано наличие патогенных для человека риккетсий как в клещах, так и в крови пациентов с диагнозом "ОРВИ". В целом, при должностной оптимизации обнаружение фрагментов ДНК, специфичных для риккетсий, в клещах и клинических образцах молекулярно-генетическими методами может рассматриваться в качестве качественного основного метода лабораторной диагностики заболеваний группы КПП. примером тому является выявление ДНК риккетсий при ретроспективном анализе сывороток больных (13,1%). Это подтверждает циркуляцию риккетсиозной инфекции в Самаркандской области, а использование набор реагентов Реал Бест ДНК *Rickettsia* spp ЗАО "Вектор Бест" может значительно повысить вероятность выявления возбудителя КПП у больного.

Список литературы:

1. Mirzaeva A.U., Yarmuxamedova N.A., Akramova F.D., Kamolxodjaev D.A., Shapaotov R.Q., Esonboev J.R. The importance of Ixodoidea ticks in the spread of infectious diseases // *Problems of biology and medicine.*- Samarkand, 2023;3.1(145):198-201. (in Uzbekistan)
2. Mirzaeva A.U., Yarmuxammedova N.A. The extent of rickettsia infection of Ixodoid mite in the territory of Uzbekistan // "Biologiya va parazitologiyani dolzarb muammolari" Samarqand 02 - 03 Iyun 2023. (in Uzb)
3. Raoult D., Fournier P.-E., Eremeeva M., Graves S., Kelly P.J., Oteo J.A., Sekeyova Z., Tamura A., Tarasevich I., Zhang L. Naming of *Rickettsiae* and rickettsial diseases. *Ann N Y Acad Sci.* 2005;1063:1-12.
4. Rudakov N.V., Shpynov S.N., Samoilenko I.E., Obert A.S. Tick-borne rickettsiosis and rickettsia of the tick-borne spotted fever group in Russia. Omsk: Publishing center "Omsk Scientific Bulletin" 2011;232. (in Russ).
5. Yarmukhamedova N.A., Mirzaeva A.U., Akramova F.D., Toremuratov M.Sh. Distribution of tick-borne rickettsia in various areas of the Samarkand region // *Materials of the international scientific and practical conference "Innovative foundations of agricultural and bioecological research in the Aral Sea region".* – Nukus, 2023;368-370. (in Russ).
6. Yarmukhamedova N.A. Modern data on the prevalence of rickettsial infections in the Republic of Uzbekistan // "Current infections in the Republic of Kazakhstan and Central Asia: International Scientific and Practical Conference" - Kazakhstan, Shymkent, June 16-17, 2023. (in Russ).
7. Yarmukhamedova N.A. Epidemiological and clinical manifestations of some infections transmitted by ticks vector-borne in the Samarkand region // *International scientific and practical conference: "Modern trends in the development of Infectology, medical parasitology, epidemiology and microbiology"* - Khiva, April 0405, 2023. (in Russ).
8. Yarmukhamedova N., Rabbimova N. Epidemiological features of the course of rickettsial infection in the Samarkand region // *Journal of Problems of Biology and Medicine.* – 2014. – No. 3 (79). – pp. 186-187. (in Russ).
9. Yarmukhamedova N. A. et al. Modern aspects and role of cytokine status of the problem of brucellosis Abstract // *International Scientific and Practical conference "COVID-19 and other topical infections of Central Asia"* June 23-24, 2022, Shymkent. – 2022. – P. 172. (in Russ).
10. Yarmukhamedova N. A. et al. Clinical and epidemiological aspects of neurobrucellosis according to the information of samarkand municipal infectious diseases hospital // *Infectious diseases.* – 2020. – No. 3. – pp. 60-65.
11. Yarmukhamedova N. A. et al. Clinical and epidemiological aspects of neurobrucellosis according to the information of samarkand municipal infectious diseases hospital // *Bulletin of science and education.* – 2020. – No. 14-2. – pp. 61-66.
12. Авдеева М.Г. и др. Инфекционные болезни. Национальное руководство. – 2018.
13. Алексеев А. В. и др. Современные биомаркеры острого повреждения почек // *Практическая медицина.* – 2014. – №. 3 (79).
14. Галимзянов Х. М. и др. Сравнительная характеристика клинико-эпидемиологических особенностей Астраханской риккетсиозной и Крымской геморрагической лихорадок // *Эпидемиология и инфекционные болезни. Актуальные вопросы.* – 2020. – Т. 10. – №. 2. – С. 32-36.

Для цитирования: Ярмухамедова Н.А., Якубова Н.С. Молекулярно-генетических анализ клещевых пятнистых лихорадок по Самаркандской области // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2026. – № 5(25). – С. 915–918. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20339439>